

STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MEDIA KOMIK PADA SISWA SD

Email: nlannihrp@gmail.com, yusraito@gmail.com, rizkairegar@gmail.com, khotnasofiyah@uinsyahada.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media komik matematika materi pecahan di SD dan untuk mengetahui kelayakan media komik. Model pengembangan atau Research and Development (R&D) yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model pengembangan 4-D dikarenakan tahapan-tahapan yang ada jelas dan memaparkan secara ringkas proses pengembangan. Instrument penelitian ini berupa lembar validasi dari ahli materi dan ahli media. Alat pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan kesahihan dan keandalan atau konsistensi untuk memperoleh data sebagai beban dalam penelitian menggunakan cara Kuesioner/Angket untuk mendapatkan data tentang kelayakan produk. Media ini divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Setelah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, media kemudian direvisi sehingga diperoleh media revisi tahap I. Media hasil revisi tahap I kemudian diujicobakan dengan cara digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Media yang telah melalui proses uji coba akan direvisi kembali. Berdasarkan tahap-tahap tersebut, maka akan dihasilkan produk akhir Pengembangan Media Komik Matematika Pada Materi Pecahan di SD. Melalui hasil validasi ahli media, diketahui bahwa dari 16 butir pertanyaan terdapat 15 kategori penilaian Ya dan 1 kategori penilaian Tidak. Hal ini mengemukakan bahwa ahli media menyatakan bahwa media komik matematika Layak untuk dipelajari dan dijadikan sebagai media pembelajaran Matematika pada materi pecahan pada pembelajaran Matematika.

Kata kunci: *Pengembangan, Media Komik, matematika, SD.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to develop a mathematical comic media for fractions in elementary school and to determine the feasibility of comics media. The development model or Research and Development (R&D) carried out in this research is to use a 4-D development model because the stages are clear and briefly describe the development process. The research instrument is a validation sheet from material experts and media experts. The data collection tool used is in accordance with the validity and reliability or consistency to obtain data as a burden in the research using the Questionnaire/Questionnaire to obtain data about the feasibility of the product. This media is validated by material experts and media experts. After being validated by material experts and media experts, the media was then revised so that the revised media phase I was obtained. The media from the revised phase I was then tested by means of being used by teachers in classroom learning. Media that has gone through the trial process will be revised again. Based on these stages, the final product will be produced Development of Mathematical Comic Media on Fractions in Elementary School. Through the results of media expert validation, it is known that from the 16 questions there are 15 YES assessment categories and 1 NO assessment category. This suggests that media experts state that the Mathematical Comic media is worthy to be studied and used as a medium for learning Mathematics in Fractions material in Mathematics learning.

Keywords: *Development, Comic Media, Mathematics, Elementary School.*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagi manusia, pendidikan berfungsi sebagai sarana dan fasilitas yang memudahkan, mampu mengarahkan, mengembangkan dan membimbing ke arah kehidupan yang lebih baik, tidak hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi manusia lainnya. Berbagai macam pembaharuan dalam aspek pendidikan dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan berbagai terobosan baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran dan pemenuhan sarana serta prasarana pendidikan dan untuk meningkatkan proses pembelajaran, maka guru dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif yang mendorong siswa dapat belajar secara optimal baik di dalam belajar mandiri maupun didalam pembelajaran di kelas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tanggungjawab besar untuk mencapaitujuan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, sebab di lingkungan sekolah dikembangkan norma-norma yang berlaku untuk mengatur kedudukan dan peran seseorang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai nantinya.

Sekolah Dasar (SD) merupakan tempat yang memberikan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proses pemberian ilmu pengetahuan dan karakter kepada siswa. Pengetahuan tersebut akan menjadi dasar untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik yang dimiliki pada jenjang pendidikan selanjutnya. Salah satu mata pelajaran yang wajib adadi Sekolah Dasar adalah matematika. Melalui pembelajaran matematika, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan matematisnya yang terdiri dari kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan melakukan penalaran, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk membuat koneksi serta kemampuan untuk representasi. Sehingga pembelajaran matematika sangat perlu untuk diterapkan kepada peserta didik yang bertujuan untuk mampu mengasah kemampuan peserta didik baik dalam jenjang sekolah dasar maupun jenjang sekolah menengah. Selain itu, matematika juga merupakan ilmu yang bisa didapatkan melalui proses berpikir secara rasional, karena logika menjadi sebagai dasar terbentuknya matematika. Namun fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan menyelesaikan tugas matematika.

Menurut Daryanto dan Raharjo (2012:46) berpendapat matematika bisa dipelajari untuk membekali siswa ketika di sekolah dengan beberapa kompetensi agar siswa mempunyai kemampuan berpikir yang kreatif, kritis, analisis, sistematis dan logis. Maka harus ada interaksi yang baik antara guru dan siswa dalam pembelajaran agar tercapai tujuannya yaitu siswa mampu memahami dan menguasai materi. Menurut Hudoyo (2005:106) menyatakan pembelajaran matematika di SD dapat melatih anak untuk berpikir yang tepat, teliti dan jelas yang merupakan alat utama sebagai modal kelanjutan di jenjang selanjutnya. Sedangkan menurut Amir (2014:73) berpendapat pembelajaran matematika merupakan serangkaian kegiatan terencana dalam memberikan pengalaman belajar yang bertujuan untuk memperoleh siswa yang mempunyai pengetahuan matematika yang dipelajari, terampil, cerdas dan mampu memahami bahan ajar dengan baik.

Secara umum dalam pembelajaran di Sekolah Dasar, konsep pecahan pertama kali diawali dengan makna pecahan sebagai suatu bagian dari keseluruhan. Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran, bagian inilah yang disebut pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan yang dinamakan penyebut (Heruman, 2012:43). Menurut Wahyuningsih (Wida, 2015:108), pengenalan konsep pecahan

awal biasa menggunakan pendekatan *part of whole*, pendekatan ini dapat menggunakan bermacam-macam objek yang meliputi objek *diskret* dan *continue*. Menerangkan konsep pecahan pada siswa SD hendaknya diawali dengan benda konkret, semi konkret, kemudian abstrak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap guru MIS Al-Manar Tembung, Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki makna yang sama dengan sekolah dasar (SD), Namun pengelolannya dilakukan oleh Kementerian Agama dan bercorak Islami. Diketahui bahwa siswa di MIS Al-Manar masih banyak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Siswa menganggap pembelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, sehingga membuat peserta didik untuk malas berfikir khususnya dalam materi pecahan. Pada dasarnya siswa masih belum memahami makna pecahan sebagai suatu bagian dari keseluruhan. Hal ini pun terlihat dari masih banyaknya siswa yang belum mendapatkan nilai sesuai standar KKM. Dalam proses belajar mengajar, Guru MIS Al-Manar Tembung mengakui bahwa selama ini masih menggunakan media bahan ajar cetak. Guru juga mengatakan bahwa media yang ada selama ini masih kurang efektif karena masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran tersebut.

Adanya permasalahan terkait kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika materi pecahan, seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari guru, karena guru berperan penting dalam hal membimbing peserta didik untuk memecahkan masalah sehingga peserta didik mampu menyelesaikan soal yang diberikan dan mampu mencari pemecahannya dengan baik, teliti, teratur serta tepat. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi antara guru dengan siswanya. Ketidak lancaran komunikasi antara guru dan siswa akan berakibat terhadap pesan yang di sampaikan oleh guru tidak bisa di serap dengan baik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi adalah media pembelajaran, jika pembelajaran dilakukan oleh guru dengan menggunakan media yang tepat pasti proses penyampain pesan (materi pembelajaran) akan diserap oleh penerima pesan (siswa) dengan baik.

Media ajar memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan tingkat interaksi yang cukup tinggi antara anak dengan media ajar. Para ahli pendidikan berkesimpulan bahwa media ajar dapat mempengaruhi perkembangan minat, sikap, sosial, emosi dan penalarannya. Hal ini dibarangi juga dengan guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Selama ini penggunaan media belajar yang masih digunakan para guru masih bersifat tradisional serta metode pengajaran yang diterapkan oleh guru hanya menyampaikan materi secara verbal tanpa adanya hubungan interaktif dari siswa, selanjutnya media pembelajaran yang dipakai menggunakan media cetak buku. Akibatnya, yang terjadi dalam dunia pendidikan yaitu masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan menyelesaikan tugas-tugas pelajarannya.

Dalam proses pembelajaran, media merupakan alat perantara untuk menyampaikan materi kepada siswa yang dilakukan di kelas. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari “medium” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar (Falahudin, 2014:108). Menurut AECT dalam Falahudin (2014:109) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Menurut Mahnun (2012:28) berpendapat media adalah berkaitan dengan perantara yang berfungsi menyalurkan pesan dan informasi dari sumber yang akan diterima oleh si penerimapesan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, media merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Media dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, karena pada hakekatnya media pembelajaran merupakan media komunikasi, maka media pembelajaran digunakan dalam proses dan mencapai tujuan dari pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat perantara yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi kepada sipenerima. Media pembelajaran yang dimaksud dapat membantu dalam proses pembelajaran di kelas untuk menyampaikan materi guru kepada siswa. Media menjadi unsur yang penting dalam pembelajaran, maka dalam pemilihan media harus berdasarkan kebutuhan siswa yang nantinya dapat membantu siswa dalam belajar. Media dalam pembelajaran berfungsi memperjelas pesan yang disampaikan guru (Primasari dkk, 2014:67). Susarno dalam Primasari dkk (2014:67) berpendapat bahwa media berfungsi menghadirkan objek yang tidak bias dilihat siswa sebelumnya secara langsung untuk dapat dilihat secara langsung dengan cara memperbesar benda serta menyajikan peristiwa menjadi lebih sederhana dan sistematis.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa manfaat dan fungsi dari media pembelajaran adalah dapat membantu guru menyampaikan dan memperjelas materi kepada siswa dengan objek sebagai perantaranya dengan harapan dapat menarik perhatian siswa sehingga membuat siswa aktif terangsang pikirannya sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Pada kondisi ini, peranan teknologi semakin menunjukkan arti pentingnya. Teknologi pendidikan merupakan kajian dan praktik etika tentang memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses dan sumber belajar yang tepat. Salah satu komponen pembelajaran yang sangat penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai adalah dengan adanya media yang kreatif dan inovatif. Salah satu media yang dapat digunakan adalah dengan penggunaan media komik sebagai media pembelajaran.

Komik merupakan media cetak grafis yang berfungsi sebagai alat dalam dunia pendidikan. Komik merupakan gabungan gambar dan kalimat yang mempunyai tujuan kepada pembaca. Warna yang digunakan dalam komik dapat menarik perhatian siswa sehingga minat siswa dalam membaca dapat meningkat. Hal ini karena komik berisikan gambar-gambar yang kreatif serta mempunyai tokoh-tokoh yang berkarakter di dalamnya. Kalimat sederhana yang digunakan dalam komik membuat siswa tidak merasa jenuh ketika membacanya. Seyogianya guru menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Media pembelajaran yang menarik akan menghasilkan pembelajaran yang menarik pula. Komik sebagai media pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan minat siswa untuk membaca, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan literasi bagi siswa.

Komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Komik juga dapat membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran, serta komik mampu membuat suasana pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas dan mudah dipahami. Oleh sebab itu media komik dapat berfungsi sebagai media yang informatif dan edukatif. Pembelajaran menggunakan media komik lebih banyak diminati peserta didik karena penyajian media komik sendiri sangat menarik dengan cerita-ceritanya yang ringkas, dilengkapi dengan aksi, dibuat lebih hidup dan diolah dengan pemakaian warna-warna utama secara bebas.

Pernyataan ini didukung oleh Sudjaja dan Rivai (2005:69) yang mengatakan bahwa buku komik dapat dipergunakan secara efektif oleh guru-guru dalam usaha membangkitkan minat, pengembangan pembendaharaan kata-kata dan keterampilan membaca, serta untuk memperluas minat baca. Media komik merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi dalam pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Pada kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksi dilingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa komik sangat efektif untuk dijadikan media pembelajaran. Perpaduan antara gambar dan teks sangat membantu siswa memahami materi pembelajaran secara cepat dan tepat. Komik juga dapat digunakan oleh guru untuk membangkitkan minat siswa dalam belajar. Komik pembelajaran merupakan media yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam memahami suatu materi. Penggunaan analogi dan penggambaran cerita dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu siswa untuk memahami suatu materi. Komik mempunyai peran yang begitu besar sebagai media pembelajaran di sekolah, khususnya bagi siswa Sekolah Dasar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan media Komik pada pembelajaran matematika materi pecahan di SD/MI serta untuk mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran komik matematika pada materi pecahan di SD/MI.

METODE

Model pengembangan media yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 4-D (*four D*). Model pengembangan 4-D dikembangkan oleh Thagarajan dkk, dimana model ini terdiri dari empat tahapan utama mulai dari pendefinisian (*define*), perencanaan (*design*), pengembangan (*develop*) dan penyebaran (*disseminate*) (Trianto, 2017:82). Metode dan model ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan produk pembelajaran berupa media komik. Produk yang dikembangkan kemudian akan di uji kelayakannya dengan menggunakan validitas dan uji coba produk untuk mengetahui sejauhmana peningkatan belajar peserta didik setelah menggunakan media komik pada pembelajaran soal materi pecahan.

Studi ini merupakan kegiatan pengembangan yang dilakukan secara individual. Kegiatan yang akan dilaksanakan dimulai dari observasi awal di lapangan, membuat produk berupa media komik, kemudian melakukan pengujian kelayakan produk dengan cara melakukan validasi oleh beberapa pakar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2016:151). Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket respon siswa. Angket dalam penelitian ini menggunakan skala *Gutman* yaitu skala yang menyediakan dua pilihan jawaban yaitu “ya” atau “tidak” (Sugiyono, 2013:133).

Angket dalam penelitian ini sebelumnya akan divalidasi oleh para ahli media dan ahli materi terlebih dahulu. Lembar angket ini diberikan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi mengenai respon siswa terhadap media pembelajaran komik yang dikembangkan pada pembelajaran matematika. Angket ini nantinya akan berisikan pernyataan menarik atau tidaknya media pembelajaran komik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa daftar pertanyaan atau pernyataan yang akan diberikan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut adalah instrumen yang digunakan dalam pengembangan ini antara lain:

- a. Angket Validasi
- b. Angket Respon Guru
- c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran media (elektronik) komik matematika pada materi pecahan. Yang peneliti teliti adalah materi pecahan kelas III di Mis Al-Manar Tembung. Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur pada model pengembangan 4-D (*four D*), di mana terdapat empat tahapan pengembangan yang sudah dilalui meliputi, *Define* (pendefinisian), *design* (perencanaan), *development* (pengembangan) dan *disseminate* (penyebaran).

Define (Pendefinisian)

Langkah pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dapat menentukan tujuan instruksional. Dari hasil wawancara kepada guru dan siswa kelas III MIS Al-Manar, ditemukan bahwa selama pelaksanaan pembelajaran guru tidak pernah menggunakan media pembelajaran, khususnya pada pembelajaran Matematika. Sesuai analisis kebutuhan di atas dan pertimbangan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi untuk memudahkan siswa memahami materi pembelajaran media komik merupakan media yang tepat untuk digunakan selama proses pembelajaran Matematika di kelas III SD/MI. Penggunaan format cerita dalam komik untuk anak secara signifikan dapat meningkatkan pemahaman jika dibandingkan dengan format teks standar. Siswa kelas III sekolah dasar berada pada rentang usia 8-7 tahun. Sesuai dengan tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget, anak pada usia tersebut berada pada tahapan operasional konkret. Pada tahapan ini, siswa akan lebih mudah memahami sesuatu apabila dalam bentuk konkret atau nyata.

Design (Perencanaan)

Isi media komik dirancang semenarik mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat menggunakan media komik ini secara mudah. Pemilihan warna juga diperhatikan guna menambah kemenarikan isi media komik yang terdiri dari sampul media komik, pemilihan karakter dan tokoh, isi materi dan soal latihan. Sampul komik matematika materi pecahan berisikan tentang tema cerita yang ada di dalam komik. Fungsi tema dalam sebuah komik adalah untuk mengarahkan dalam visualisasi gambar dan kata. Sehingga, dengan tema tersebut dapat diperoleh isi pesan yang ingin di sampaikan. Peneliti mengambil tema "Quiz Berhadiah".

Development (Pengembangan)

Media pembelajaran yang telah selesai dirancang, kemudiakan akan dilakukan uji validitas. Tujuan uji validitas ini dilakukan adalah untuk menguji kelayakan dan kesesuaian media yang telah dirancang dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Uji validasi dalam penelitian ini menggunakan lembar validasi berbentuk angket yang dilakukan oleh dua validator. Setelah media pembelajaran telah dinyatakan layak untuk digunakan oleh para validator yaitu ahli materi dan ahli media, selanjutnya akan dilakukan uji coba media pembelajaran ke lapangan.

Disseminate (penyebaran)

Produk akhir merupakan hasil pengembangan atau pembuatan media yang bersifat final, yang nantinya akan didistribusikan para pengguna. Dalam hal ini produk akhir dari penelitian ini akan di distribusikan ke para guru matematika dan siswa kelas III ditingkat SD/MI, yang nantinya bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Produk akhir pada media pembelajaran ini adalah komik cetak dan komik berbentuk soft copy yang disajikan dalam bentuk PPT/PDF, media komik yang terdiri dari sampul media komik, pengenalan tokoh dan karakter, isi materi dan soal latihan. Untuk memperjelas hal yang dimaksudkan oleh penulis, berikut akan diuraikan

hasil dari pengembangan pada tahap akhir tersebut. Produk pengembangan media komik matematika sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan uji coba lapangan kepada para guru matematika dan para siswa secara lebih luas sehingga bisa didapatkan tingkat keefektifan yang lebih akurat dari media tersebut dalam proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dipaparkan terkait pengembangan media elektronik komik matematika pada materi pecahan di SD/MI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Media elektronik komik matematika pada materi pecahan di SD/MI menggunakan model pengembangan 4-D (*four D*), yang terdiri dari empat tahapan pengembangan meliputi *define* (pendefinisian), *design* (perencanaan), *development* (pengembangan) dan *disseminate* (penyebaran). Produk akhir yang dihasilkan berbentuk cetak dan elektronik file PDF.
2. Berdasarkan hasil uji kelayakan media yang dilakukan melalui proses validasi dari para ahli media dan ahli materi yang kompeten dibidangnya, didapatkan hasil bahwa media yang sudah dirancang layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa ditingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah karena telah memenuhi semua aspek penilaian.

REFERENSI

- Amir, A. (2014). *Kemampuan Penalaran dan Komunikasi dalam Pembelajaran Matematika*. Jurnal Logaritma, Vol. II, No.01.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Daryanto, dan Rahardjo. (2012). *Model Pembelajaran Inovatif*. Yogyakarta: Gava Media.
- Falahudin, I. (2014). Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran. *Jurnal Lingkar Widya Swara*. Edisi 1 No.4 Oktober – Desember.
- Heruman. (2012). *Model Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Hudoyo, H. (2005). *Teori Belajar untuk Pengajaran Matematika*. Jakarta: Depdikbud. Mahnun, N. (2012). Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran). *Jurnal Pemikiran Islam*; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni.
- Sudjana, N dan Rivai, A. (2005). *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru. Algesindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wida, R. (2015). *Konsep Bilangan untuk Guru SD/MI*. Depok: Madani Publishing.